

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор - Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2024, № 3

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк
140151, г. Бухары,
ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

УДК: 616-022.7/9:616-06

АЦЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПОСЛЕ COVID-19

С.О.Нуруллоев.

*Бухарский государственный медицинский институт по имени Абу
Али ибн Сина.*

Резюме: Недавняя вспышка коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19) превратилась в глобальную эпидемию. Кортикостероиды широко используются при лечении тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), и патологические данные, наблюдаемые при тяжелом остром респираторном синдроме, вызванном коронавирусом 2 (SARS-CoV-2), очень похожи на те, которые наблюдаются при тяжелом остром респираторном синдроме. коронавирусная (SARS-CoV) инфекция. Однако длительное применение кортикостероидов (особенно в высоких дозах) связано с потенциально серьезными побочными эффектами, особенно с аваскулярным некрозом головки бедренной кости, вызванным стероидами. Гормоны - это палка о двух концах Этот обзор призван предоставить поставщикам медицинских услуг в эндемичных по коронавирусу 2019 (COVID-19) странах и регионах справочную информацию, особенно в отношении плюсов и минусов использования кортикостероидов в лечении пациентов с COVID-19

Ключевые слова: кортикостероиды, коронавирус, острый респираторный синдром, аваскулярный некроз, головка бедренного коста.

Summary: The recent outbreak of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) has turned into a global epidemic. Corticosteroids are widely used in the treatment of severe acute respiratory syndrome (SARS), and the pathological data observed in severe acute respiratory

syndrome caused by coronavirus 2 (SARS-CoV-2) are very similar to those observed in severe acute respiratory syndrome. coronavirus (SARS-CoV) infection. However, long-term use of corticosteroids (especially in high doses) is associated with potentially serious side effects, especially with avascular necrosis of the femoral head caused by steroids. Hormones are a double-edged sword. This review is intended to provide health care providers in countries and regions endemic to coronavirus 2019 (COVID-19) with background information, especially regarding the pros and cons of using corticosteroids in the treatment of patients with COVID-19.

Key words: corticosteroids, coronavirus, acute respiratory syndrome, avascular necrosis, femoral head.

Введение. Коронавирусы являются важными патогенами человека и животных. В конце 2019 года новый коронавирус был идентифицирован как причина группы случаев пневмонии в Ухане, городе в китайской провинции Хубэй. Она быстро распространилась, что привело к эпидемии по всему Китаю, за которой последовало увеличение числа случаев заболевания в других странах по всему миру. В феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила заболевание COVID-19, что расшифровывается как коронавирусная болезнь 2019 года [1,3,5]. Вирус, вызывающий COVID-19, обозначается как коронавирус 2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2); ранее он назывался 2019-nCoV. 30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а в марте 2020 года начала характеризовать ее как пандемию, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации и призвать все страны принять меры по выявлению инфекции и предотвращению распространения. [2,7,11].

Вторичный АН встречается чаще, чем идиопатический. Причиной возникновения вторичного АНГБК может быть прием глюкокортикоидов, алкогольная интоксикация, лучевая или химиотерапия, различные коагулопатии (ДВС-синдром, тромбофилия), иммуновоспалительные ревматические заболевания, серповидно-клеточная анемия, ВИЧ, гиперлипидемии, болезни печени и печеночная недостаточность, дайвинг и другие гипербарические состояния, беременность и травмы, особенно с нарушением целостности сосудов (перелом шейки бедренной кости, травматический вывих бедра) [4,8,11]. Так как при COVID-19 в клинике у больных встречалось сразу несколько этиологических причин. [6,9,10]. У больных с острым респираторным синдромом вызванным коронавирусной инфекцией встречается различные постковидные осложнения, и один из них асептического некроза головки бедренного сустава, которая требует более обширного метода лечения.

Цель: Выявление частоты встречаемости асептического некроза головки бедренного сустава после лечения острого респираторного синдрома вызванным коронавирусной инфекцией.

Материалы и методы: В ходе ретроспективного и рандомизированного исследования в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре 201 пациента с тяжелой формой ОРВИ обнаружили, что соответствующее применение глюкокортикоидов у пациентов с тяжелой формой ОРВИ может значительно снизить смертность и сократить продолжительность пребывания в больнице.

Результаты исследования: В исследовании изучена 201 пациента, которые заболели тяжелым течением острого респираторного синдрома и получили кортикостероиды. Из пациентов 158 (%) получили суточно 500 мг метилпреднизолона в течение 3-5 дней с последующим

использованием дексаметазона в течение 3-4 недель, 28 (%) получили преднизолон 60-80 мг/сутки в течение 7-10 дней с последующим использованием дексаметазона в течение 3-4 недель, а остальные 15 (%) получили 18-24 мг дексаметазона в течение 7-10 дней.

Хотя пульс-терапия высокими дозами глюкокортикоидов оказывает быстрое противовоспалительное действие, она также увеличивает соотношение нейтрофилов / лимфоцитов и уровень D-димера, увеличивая риск тромбоза. У недавно диагностированных пациентов с диабетом частое употребление глюкокортикоидов может усугубить гипергликемию. Обнаружили, что частота бактериальной инфекции (25% / 13,1%, $P = 0,041$) и частота грибковой инфекции (12,7% / 0,7%, $P < 0,001$) во время госпитализации в группе стероидов были значительно выше, чем в группе лечения нестероидами. Также были сообщения о вызванных глюкокортикоидами бактериальном эндокардите, стронгилоидных или амебных инфекциях, которые могут прогрессировать до катастрофических осложнений у пациентов с пневмонией COVID-19.

В последующем исследовании у 23,1% (46 из 201) пациентов с SARS развился стероид-индуцированный аваскулярный некроз головки бедренной кости, который в основном был связан с введением высоких доз глюкокортикоидов во время лечения SARS. Однако в большинстве исследований игнорировалось влияние других мешающих факторов при ретроспективном анализе взаимосвязи между стероидами и остеонекрозом головки бедренной кости. Необходимо учитывать множество факторов, например гемоглобинопатии.

Смотря на данные ретроспективных анализов, что частота остеонекроза была тесно связана с продолжительностью лечения у 458 пациентов наблюдался нелинейную зависимость между кумулятивной дозой и остеонекрозом. Когда общая доза метилпреднизолона была менее 5 г, риск остеонекроза оставался относительно низким. Однако

по мере увеличения общей дозы с 5 г до 10 г повышался риск остеонекроза.

В одном исследовании логистический регрессионный анализ показал, что существует корреляция между максимальной суточной дозой глюкокортикоидов и семейной медсестрой, предполагая, что необходим адекватный контроль максимальной суточной дозы. Когда лечили пациентов метилпреднизолоном 1 мг / кг, 5 мг / кг, 20 мг / кг и 40 мг / кг; частота остеонекроза составила 0%, 42%, 70% и 96% соответственно. Для сравнения (5 мг / кг / день против 1 мг / кг / день) обнаружили, что остеонекроз развился только в группе, получавшей 5 мг / кг / день. Результаты показывали, что доза преднизона более 40 мг / день положительно коррелировала с остеонекрозом, частота случаев увеличивалась на 3,6% на каждые 10 мг увеличения дозы.

За период с сентября 2020 по марта 2021 год на базе клиники БОММЦ травматологии и ортопедии выполнено из этих изученных 201 послековидных пациентов 26 операций с методом туннелизация. Средний возраст оперированных составил 42 года. Сопутствующую патологию имели 70% пациентов : артериальную гипертензию, сахарный диабет, жировой гепатоз, язвенную болезнь, панкреатит; 20% из них ранее злоупотребляли алкоголем.

В 85% случаев заболевание носило двухсторонний характер.

У 70% пациентов наблюдалось снижение болевого синдрома по ВАШ с 5 до 3 баллов (на 40%). Стабильный рентгенологический и положительный клинический результат был отмечен в 12 (46%) случаях, отсутствие прогрессирования имеющегося коллапса (до 1 мм) – в 6 (23%) случаях, прогрессирование коллапса – в 8 (31%) случаях, из них эндопротезирование выполнено в 4 случаях.

Заключение

Несмотря на то, что есть споры о плюсах и минусах использования стероидов, с точки зрения ортопедии, бесспорным фактом является то,

что длительное и высокие дозы стероидов приводят к АНГБК. Поэтому мы призываем к разумному использованию кортикостероидов при лечении пациентов с COVID-19 и не рекомендуем их в качестве обычного лечения. Для пациентов, которые получали лечение кортикостероидами, бисфосфонатами, антикоагулянтами, вазодилататорами и традиционной китайской медициной в сочетании с ЭУВТ, ГБО и другими физическими упражнениями можно рассмотреть варианты лечения. Мы подтверждаем важность регулярного скрининга пациентов с высоким риском, особенно тех, кто длительное время принимает стероиды. МРТ - лучший инструмент для раннего выявления АНГБК, и клиницисты должны предпринять усилия для повышения осведомленности о профилактике АНГБК. Высокий индекс подозрительности необходим пациентам, которые жалуются на боли в костях и суставах в типичных местах. Пациентов с подозрением на аваскулярного некроза следует направлять к врачам-ортопедам на ранних стадиях, а клиницисты должны попытаться отсрочить прогрессирование остеонекроза, чтобы не допустить, чтобы асептический некроз повлияла на повседневную жизнь пациентов.

Декомпрессивные операции имеют ряд преимуществ: они малотравматичны, не сопровождаются кровопотерей, не требуют высокотехнологичного оборудования, имеют низкий процент осложнений и не затрудняют выполнения последующего эндопротезирования. Такие хирургические вмешательства оказывают положительный клинико-рентгенологический результат, позволяют отдалить время вероятного эндопротезирования тазобедренного сустава.

Список литературы.

1. Centers for Disease Control and Prevention. 2019 Novel coronavirus, Wuhan, China. Information for Healthcare Professionals. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html> (Accessed on February 14, 2020).

2. European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant with multiple spike protein mutations observed in the United Kingdom, December 2020. <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-variant-multiple-spike-protein-mutations-United-Kingdom.pdf> (Accessed on December 21, 2020).
3. European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant with multiple spike protein mutations observed in the United Kingdom, December 2020. <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-variant-multiple-spike-protein-mutations-United-Kingdom.pdf> (Accessed on December 21, 2020).
4. Li B, Deng A, Li K, et al. Viral infection and transmission in a large, well-traced outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant. UNPUBLISHED. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.07.21260122v2> (Accessed on September 16, 2021).
5. Nurulloev S.O., Mirzamuradov H.H. Morphological Changes In Bone Tissue In Chronic Osteomyelitis On The Background Of Application Of Plate Concentrate // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026) Published: April 30, 2021 | Pages: 160-164 Doi: <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03Issue04-22>
6. Ong SWX, Chiew CJ, Ang LW, et al. Clinical and virological features of SARS-CoV-2 variants of concern: a retrospective cohort study comparing B.1.1.7 (Alpha), B.1.315 (Beta), and B.1.617.2 (Delta). *Clin Infect Dis* 2021.
7. Sheikh A, McMenamin J, Taylor B, et al. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. *Lancet* 2021; 397:2461.
8. Sulaymanova Gulnoza Tulkindzanovna, Amonov Muhammad Komilovich. Regional Causes Of Iron Deficiency Anemia, Pathogenesis

And Use Of Antianemic Drugs. // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026) Published: April 30, 2021 | Pages: 165-170 Doi:

<https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume 03 Issue 04-22>

9. Twohig KA, Nyberg T, Zaidi A, et al. Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study. *Lancet Infect Dis* 2021.
10. World Health Organization. Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. <http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020> (Accessed on February 12, 2020).
11. World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) technical guidance. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance> (Accessed on February 14, 2020).